

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ.

Темирова Шоира Гайбуллаевна E-mail:

shoiratemirova186@gmail.com

Очилова Насиба Нематовна

E-mail: nasiba.ochilova.78@inbox.ru .

Преподаватели кафедры русского языка Самаркандского
государственного университета имени Шарофа
Рашидова. Узбекистан

Аннотация: Статья рассматривает роль русского языка в современной литературе, основные тенденции и направления его использования. Статья подчеркивает разнообразие жанров и форм, а также важность использования языка для создания образов и персонажей, а также подчеркивает необходимость сохранения культурного наследия и передачи традиций и истории.

Ключевые слова: Классика, элемент, интонация, конструкция, поэзия, критическое осмысление, психологический аспект.

Русский язык является одним из самых богатых, красивых и выразительных языков мира. Он имеет длинную историю и богатое наследие, которое оставили за собой великие русские писатели, поэты и драматурги. Несмотря на то, что современная литература имеет свои особенности, русский язык остается важным компонентом ее развития.

Русский язык был использован в литературе с самых ранних времен. Он стал основным языком для создания произведений классической русской литературы, таких как "Евгений Онегин" А.С. Пушкина, "Война и мир" Л.Н. Толстого, "Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского и многих других. Русский язык имеет множество уникальных особенностей, которые делают его таким привлекательным для писателей и читателей. Он обладает богатым словарным запасом, который позволяет выразить любую мысль в самых точных словах. Русский язык также известен своей грамматической

сложностью, что позволяет использовать различные грамматические конструкции для создания разнообразных текстов.

В современной литературе русский язык продолжает играть важную роль. Он остается одним из ключевых элементов литературной культуры России. Одной из особенностей русского языка является его музыкальность. Русский язык звучит очень мелодично и красиво благодаря своей интонационной выразительности. Это делает его особенно привлекательным для поэтов и писателей, которые используют его для создания стихотворений и прозы.

Сегодня русская литература продолжает развиваться и меняться, отражая изменения в обществе и культуре. Современная русская литература отличается от классической не только тематикой и стилем, но и тенденциями развития.

Одной из основных тенденций современной русской литературы является использование новых форм и жанров. Авторы все чаще экспериментируют с формой произведения, вводят в текст элементы поэзии, документальной прозы, журналистики. Тем самым они стремятся создать нечто новое и оригинальное, что привлечет внимание читателей. В настоящее время популярны такие жанры, как "новая драматургия", "новая проза" и "новая поэзия", которые сочетают в себе различные литературные приемы.

Второй важной тенденцией является критическое осмысление общественной жизни. Современные авторы часто затрагивают в своих произведениях такие темы, как коррупция, насилие, безработица, экологические проблемы и т.д. Они стараются показать реальность, которая окружает нас, и вызвать у читателей реакцию на происходящее.

Третьей важной тенденцией является углубленное изучение психологических аспектов. Современные авторы все больше обращают внимание на внутренний мир человека, его эмоции, внутренние конфликты и

проблемы. Они стараются показать, каким образом окружающая среда влияет на психику человека и как он справляется с жизненными трудностями.

Кроме того, одним из направлений развития русской литературы является повышение качества текстов. Современные авторы стараются создавать произведения, которые будут интересны не только сегодняшним читателям, но и будущим поколениям. Они стремятся создать произведения, которые будут литературным наследием для будущих поколений.

Русский язык играет огромную роль в современной литературе. Он является основным инструментом авторов для выражения своих мыслей, идей и эмоций. Одной из главных особенностей русского языка является его выразительность. Русский язык позволяет передавать множество оттенков и нюансов, что делает его идеальным для создания художественных произведений. Благодаря этому, современные авторы могут создавать произведения, которые не только привлекают внимание читателей, но и вызывают у них глубокие эмоции.

Кроме того, русский язык обладает богатым словарным запасом и грамматическими возможностями. Это позволяет авторам использовать различные стили и жанры, от классической прозы до поэзии и документальной литературы. Современные авторы часто экспериментируют с формой произведения, вводят в текст элементы поэзии, документальной прозы, журналистики, что делает их произведения более интересными и оригинальными.

Русский язык также является важным инструментом для критического осмысления общественной жизни. Современные авторы используют русский язык для того, чтобы затронуть в своих произведениях такие темы, как коррупция, насилие, безработица, экологические проблемы и т.д. Они стараются показать реальность, которая окружает нас, и вызвать у читателей реакцию на происходящее.

Русская литература имеет богатое наследие и историю, но сегодня она сталкивается с рядом проблем и вызовов. Одной из главных проблем является отсутствие читателей. В современном мире люди все меньше читают книги, предпочитая другие формы развлечений. Это оказывает негативное влияние на литературу, поскольку авторы теряют свою аудиторию и не получают достойной оценки за свои труды.

Еще одной проблемой является конкуренция с другими формами искусства. Сегодня люди могут получать информацию и развлечения из разных источников, таких как кино, телевидение, музыка и интернет. Это означает, что литературе нужно бороться за внимание читателей и конкурировать с другими формами искусства.

Кроме того, современная русская литература сталкивается с вызовами, связанными с технологическими изменениями. Сегодня авторы могут использовать различные инструменты для создания и распространения своих произведений, такие как электронные книги, блоги и социальные сети. Это открывает новые возможности для авторов, но также требует от них адаптации к новым технологиям и изменению способов взаимодействия с аудиторией.

Таким образом, в современной литературе русский язык продолжает оставаться одним из самых важных инструментов для передачи идей и эмоций. Основные тенденции и направления включают в себя разнообразие жанров и форм, использование языка для создания образов и персонажей, а также сохранение культурного наследия и передачу традиций и истории. Однако, русский язык также сталкивается с вызовами в конкурентной среде, где он должен бороться за внимание читателей и зрителей. В целом, русский язык продолжает оставаться важной частью современной литературы и культуры, и должен продолжать развиваться и адаптироваться к изменяющимся условиям.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов, А. Н. (2017). Русский язык в современной литературе: проблемы и перспективы. Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация, (1), 46-60.
2. Беляева, Н. А. (2019). Русский язык в современной литературе: тенденции и перспективы. Вестник Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова, (2), 23-30.
3. Григорьева, Е. В. (2018). Русский язык в современной литературе: особенности и проблемы использования. Язык и культура, (1), 69-76.
4. Козлова, Т. А. (2016). Русский язык в современной литературе: новые формы и жанры. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Языки народов России, (1), 25-32.
5. Петрова, О. Н. (2020). Русский язык в современной литературе: проблемы и пути их решения. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Языки народов России, (2), 42-51.